

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

ЮРИСТЫ

NEW

ВАКАНСИИ

БЛОГИ

ОБСУЖДЕНИЯ

БИБЛИОТЕКА

МЕРОПРИЯТИЯ

ВИДЕО

Банкротство юрлиц и граждан: практика. Online. 18-19 февраля

[Обратная связь](#)

Российский экономический университет имени...

Обсудить

[Написать в блог](#)[Выход](#)[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)[ПРОФЕССИЯ](#)[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)[ПРАВО В МИРЕ](#)[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)[t f v](#)

[Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова](#) [читать блог](#)

Право и жизнь

О развитии теории и правоприменительной практики организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования по состоянию на 30 января 2016 г.

Отрасль права: [Административное право и процесс](#)

03.02.2016 — 17:13

0

[разрешить комментировать](#)[редактировать](#)[Удалить](#)

Результаты мониторинга

информации о состоянии и развитии теории и практики организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования

за январь 2016 г. (по состоянию на 30 января 2016 г.)

Публикация 1

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Летняя школа лидерства и международного сотрудничества Hansen в США**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/letnyaya_shkola_hansen_v_ssha.html

Ключевые моменты:

Летняя школа Hansen (University of San Diego) будет проходить с 29 июня – 25 июля 2016 года. Летняя школа лидерства и международного сотрудничества Hansen — это международная программа, которая финансируется фондом Fred J. Hansen Foundation. Школа обеспечивает участников уникальным опытом лидерства и международного сотрудничества. Студенты из любой страны могут получить отличные знания и незабываемый опыт в трехнедельной летней школе.

Программа включает:

1. Занятия в аудиториях.
2. Практическое обучение в сфере решения конфликтов, посредничества и межкультурного управления.

Цель летней школы обеспечит участников «инструментами лидерства», которые можно применять для разрешения конфликтов и построения лучшего будущего в своих родных странах.

Автор

[Теймур Зулфигарзаде](#) [читать блог](#)

Похожие материалы

03.02.2016 [Борис Бердинских](#)

["Юрайт" оптимизировал систему учета судебных дел Центробанка](#) 0

03.02.2016 [Виталий Фролов](#) [Когда доверенность подписана, но не выдана](#) 0

03.02.2016 [Евгений Петров](#) [Совместная собственность супругов и наследование](#) 0

03.02.2016 [Роман Тараданов](#) ["2 в 1 = 0?" // Об одном загадочном запрете из ЗК РФ](#) 1

03.02.2016

[Наталья Васильева](#) [Новые вопросы для экзамена на присвоение статуса адвоката](#) 4

Новые блоги

03.02.2016 [Борис Бердинских](#)

["Юрайт" оптимизировал систему учета судебных дел Центробанка](#) 0

03.02.2016 [Евгений Петров](#) [Совместная собственность супругов и наследование](#) 0

03.02.2016

[Наталья Васильева](#) [Новые вопросы для экзамена на присвоение](#)

Организаторы покрывают расходы для студентов, которые не являются гражданами США, на:

- проживание и питание на весь период программы (проживание совместное с другими участниками программы);
- транспортировку с кампуса на все мероприятия и проекты;
- материалы программы;
- сертификат участия.

Выводы: возможно распространение информации среди студентов РЭУ. Требования к кандидатам и более подробная информация на сайте:

<http://www.hanssummerinstitute.org/>.

Публикация 2

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России».**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/natsionalnaya_sistema_kvalifikatsii_rossii.html

Ключевые моменты:

В Москве состоялся Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России. Практические шаги системных изменений». Участники форума **обсудили опыт и перспективы разработки и применения профессиональных стандартов, проведение независимой оценки квалификаций, перспективы появления новых профессий и компетенций**. В рамках Форума проведено обсуждение состояния и перспектив развития Национальной системы профессиональных квалификаций, опыта и перспектив разработки и применения профессиональных стандартов, проведения независимой оценки квалификаций, перспектив появления новых профессий и компетенций.

В работе Форума приняли участие члены Правительства Российской Федерации, представители органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, объединений работодателей, советов по профессиональным квалификациям, крупнейших компаний, профессиональных сообществ и образовательных организаций.

Выводы: заинтересованным подразделениям принять к сведению рекомендации и резолюции Форума.

Публикация 3

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Заседание Совета Российского Союза ректоров**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/zasedanie_soveta_rossiiskogo_soyuza_rektorov.html

Ключевые моменты:

В Москве состоялось заседание Совета Российского Союза ректоров. В нем приняли участие 100 ректоров ведущих вузов РФ во главе с президентом РСР, ректором МГУ им. М.В. Ломоносова Виктором Садовничим, а также Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

Одним из ключевых моментов встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания», Общероссийской общественной

[статуса адвоката](#) 4

03.02.2016 [Юридическая...](#)

[Прецедентное дело по финансированию НИОКР завершилось...](#) 0

03.02.2016

[Адвокатское бюро...](#)

["А стоит ли выделки предлагаемая овчинка?"](#) 0

организацией «Российский Союз ректоров» и Профессиональным союзом работников народного образования и науки Российской Федерации. **По соглашению студенты всех вузов страны с сентября по июнь смогут ездить на поездах в купе со скидкой 25%.**

На заседании обсудили планы деятельности РСР на 2016 год, **вопросы совершенствования преподавания русского языка в школах и вузах РФ, патриотического воспитания и совершенствования воспитательной работы со студентами, повышения качества образования и академической мобильности студентов с помощью современных образовательных технологий.**

Выводы: принять к сведению рекомендации и резолюции Совета Российского Союза ректоров.

Публикация 4

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Научный журнал ВолГУ в Европейском индексе цитирования гуманитарных наук**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/evropeiskii_indeks_tsitirovaniya_gumanitarnih_nauk.html

Ключевые моменты:

«Вестник Волгоградского государственного университета Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии» стал четвертым научным журналом ВолГУ, который вошел в систему Европейского индекса цитирования гуманитарных наук «ERIH» (European Reference Index for the Humanities).

В ERIH уже индексируются «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание», «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология» и «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения». Таким образом, Волгоградский государственный университет стал лидером по количеству научных изданий, включенных в международные системы цитирования.

ERIH - один из крупнейших мировых индексов цитирования, разработанный европейскими исследователями в области гуманитарных наук. Он включает публикации не только на английском, но и на основных европейских языках. Отбор изданий осуществляет группа экспертов по гуманитарным дисциплинам. ERIH не является библиографическим или рейтинговым инструментом, он создан для повышения открытости и доступности ведущих европейских исследований в области гуманитарных наук. Журнал также включен в Российский индекс научного цитирования.

Выводы: рассмотреть возможность и целесообразность включения научных журналов РЭУ в систему Европейского индекса цитирования гуманитарных наук «ERIH».

Публикация 5

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Показатель «Трудоустройство» мониторинга эффективности бюджет рассчитывается по-н**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/pokazatel_trudoustroistvo_budet_rasschitivatsya_ponovomu.htm

Ключевые моменты:

В Минобрнауки России состоялось ежегодное заседание Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности вузов под председательством Министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова с участием представителей федеральных

органов исполнительной власти, а также общественных и экспертных организаций в сфере высшего образования.

В ходе обсуждения результатов мониторинга 2015 года комиссия утвердила положение, согласно которому **с 2016 года данные о трудоустройстве выпускников будут представляться с учетом уровней образования, формы обучения, с отдельным выделением выпускников, получивших второе высшее образование, и выпускников – граждан иностранных государств. Кроме того, показатель будет рассчитываться отдельно для головного вуза и его филиалов.**

В отношении методики расчета самого показателя, комиссией было принято решение **в 2016 году рассчитывать данный показатель только для выпускников программ бакалавриата, специалитета, ординатуры и интернатуры, очной формы обучения, получивших образование данного уровня впервые.** Это позволит повысить точность показателя и избежать ситуаций, когда оценка вуза составлялась, в том числе, на основании данных о студентах, которые в процессе получения заочного или второго высшего образования уже, как правило, трудоустроены.

Выводы: принять к сведению изменение методики расчета показателя «Трудоустройство» мониторинга эффективности вузов.

Публикация 6

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Сетевое взаимодействие экономических университетов России и Китая**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/setevoe_vzaimodeistvie_ekonomicheskikh_universitetov.html

Ключевые моменты:

III Ежегодное собрание Российско-китайской ассоциации экономических университетов (РКАЭУ) прошло на базе Гуандунского университета иностранных языков и международной торговли. В заседании форума приняли участие делегаты из более чем 20 университетов-членов ассоциации РКАЭУ (**Российско-китайская ассоциация экономических университетов**).

Главными темами обсуждения на форуме стали практические шаги реализации стратегии «Один пояс — один путь» и концепции Евразийского экономического союза. В заседании форума приняли участие делегаты из более чем 20 университетов-членов ассоциации РКАЭУ. В ходе работы съезда были приняты решения по активизации двухсторонних соглашений между российскими и китайскими университетами РКАЭУ и развитию форм сетевого взаимодействия между университетами с целью повышения академической мобильности студентов и преподавателей.

В ходе форума были обсуждены перспективы дальнейшего двухстороннего сотрудничества в части обмена студентами по магистерским и бакалаврским образовательным программам. Также обсуждались вопросы, связанные с созданием совместных научных коллективов для проведения исследований по проблемам экономического сотрудничества, международной торговли и устойчивого развития в рамках стратегического направления «Один пояс — один путь» и концепция Евразийского экономического союза», поддержанного высшим руководством России и Китая.

Выводы: целесообразно рассмотреть возможность вхождения РЭУ в Российско-китайскую ассоциацию экономических университетов (РКАЭУ) в целях развития двухстороннего сотрудничества.

Публикация 7

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Итоги года: по пути повышения эффективности**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/itogi_goda_puti_povisheniya_effektivnosti.html

Ключевые моменты:

Итоговый семинар-совещание "Повышение эффективности деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Минобрнауки России" прошло 21 декабря в Министерстве образования и науки РФ.

С докладами о повышении эффективности деятельности бюджетных и автономных учреждений и приоритетах государственной политики в сфере высшего образования выступили заместители министра образования и науки России Александр Повалко и Александр Климов. Независимо от объемов финансирования образовательное учреждение обязано было в 2015 году поднять размер средней заработной платы профессорско-преподавательского состава не менее чем до 133% от средней зарплаты по региону. В 2016 году этот показатель — 150%.

На совещании также была поставлена задача увеличения доли окладной части заработной платы сотрудников не менее чем до 70% и обеспечения равномерности ее выплаты в течение всего календарного года, что характеризует качество финансового планирования в вузе. Для большей прозрачности и повышения контроля предполагается повсеместное внедрение автоматизированных систем управления планированием финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ПФХД).

Выводы: информация для сведения, в частности относительно необходимости увеличения в 2015 г. доли окладной части заработной платы сотрудников вузов не менее чем до 70%.

Публикация 8

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **СПбГУ в списке ведущих университетов мира по показателю трудоустройства**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/spbgu_v_spiske_veduschih_universitetov_mira.html

Ключевые моменты:

Санкт-Петербургский государственный университет вошел в рейтинг *QS Graduate Employability Ranking of Universities 2016, составленный международным агентством QS и ранжирующий вузы по успешности трудоустройства выпускников и уровню взаимодействия с работодателями.*

Санкт-Петербургский университет вошел в группу вузов, занимающих позиции с 151 по 200 международного рейтинга QS Graduate Employability Ranking of Universities. Это один из лучших показателей для российских вузов. Первые три места заняли американские университеты: Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет (МГУ- 91-100 место, МГИМО – 151-200, СПбГУ-151-200).

Рейтинг QS Graduate Employability Ranking of Universities впервые был опубликован в этом году. Составители рейтинга опирались на **данные по пяти показателям:** репутация учебного заведения среди работодателей, партнерские отношения вуза с работодателями, личные достижения и результаты выпускников в учебе и научных исследованиях, участие представителей работодателей в деятельности вуза, уровень трудоустройства выпускников. В рамках исследования определялся уровень взаимодействия различных университетов мира с потенциальными работодателями и степень востребованности выпускников на мировом рынке.

Выводы: принять к сведению информацию о новом рейтинге QS, рассмотреть возможность вхождения РЭУ в данный рейтинг.

Публикация 9

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Институт постдокторантуры создан в Тюменском государственном университете**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/institut_postdoktoranturi_sozdan_v_tumgu.html

Ключевые моменты:

Оценка перспективности молодого исследователя – вопрос далеко не тривиальный. Необходим мониторинг деятельности учёного на раннем этапе его карьеры, его способностей к самостоятельному научному поиску, к транслированию знаний, в том числе преподаванию, к коммерциализации результатов научной деятельности.

В ведущих университетах мира существует соответствующий механизм мониторинга – это институт постдоков. В 2015 году в соответствии с решением Учёного совета университета такой институт – постдокторантура – был создан в ТюмГУ.

После защиты диссертации молодые PhD за рубежом, как правило, не могут получить постоянную позицию в вузе, но могут претендовать на позицию постдока. Вакансии постдоков, как правило, имеются в обилии, иногда с весьма привлекательными условиями. Постдоки пытаются попасть в вузы из верхних строчек рейтингов, чтобы повысить свое реноме. Многие не проходят из-за жёсткого конкурсного отбора. После работы в одном вузе постдок перемещается в другой... и снова на позицию постдока, и снова на конкурсной основе.

Только после 2-3 циклов «постдокства» появляется шанс занять постоянную ставку профессора-ассистента (с некоторым упрощением аналог ассистента кафедры в российских реалиях). Некоторые не получают постоянную позицию никогда, не заинтересовав университеты ни как перспективный исследователь, ни как преподаватель

Выводы: видимо целесообразно изучить опыт развития постдокторантуры в Тюменском государственном университете, рассмотреть возможность внедрения системы постдокторантуры в РЭУ.

Публикация 10

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Создание опорного вуза в Омской области**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/sozdanie_opornogo_vuza_v_omskoi_oblasti.html

Ключевые моменты:

На заседании ученого совета Омского ГТУ было заслушано сообщение о принятом накануне решении ученого совета ОГИС о готовности к объединению двух технических вузов в единый технический опорный университет региона.

Политика ОмГТУ в области развития высшего образования приветствует партнерские отношения, направленные на создание в регионе единого технического университета. Такое решение позволит гармонично развивать направления подготовки высококвалифицированных кадров, вести научную и профориентационную работу.

Вузы, имея технологическую направленность, не пересекаются по направлениям подготовки. Такой режим слияния ОГИС и ОмГТУ позволит максимально реализовать потенциал коллективов и избежать радикальных структурных преобразований.

Напомним, что по решению Правительства РФ в 2015 году будет профинансировано создание 15-ти опорных вузов. В 2016 году - еще около 50 опорных вузов, в 2017 – столько же. Таким образом, всего в стране будет создано чуть более ста опорных вузов.

Выводы: информация для сведения.

Публикация 11

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Одобрена заявка воронежских вузов на создание опорного университета**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/odobrena_zayavka_voronezhskih_vuzov.html

Ключевые моменты:

28 декабря 2015 г. конкурсная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации по проведению конкурсного отбора вузов на финансирование создания опорных университетов одобрила заявку Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Заявка ВГТУ и Воронежского ГАСУ на участие в конкурсе на создание опорного университета одобрена.

Новый вуз должен стать крупным научно-образовательным, инновационно-технологическим и культурным центром нашего региона, в котором будут учиться более 20 тысяч студентов, и войти в число ведущих университетов инженерно-технического профиля России.

Выводы: информация для сведения.

Публикация 12

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Январь 2016.

Наименование публикации: **Росбанк и Финуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/rosbank_i_finuniversitet_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve

Ключевые моменты:

25 декабря 2015 г. **Росбанк и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве.**

Программа сотрудничества включает в себя взаимодействие в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для банковской и финансовой отрасли. Стороны будут реализовывать совместные проекты в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, направленные на совершенствование образовательных программ и обеспечение инновационной поддержки образовательного процесса. Росбанк примет участие в организации и проведения учебной, производственной практики и стажировки учащихся, будет содействовать занятости и трудоустройству студентов и выпускников Университета.

На протяжении ряда лет Росбанк принимает участие в реализации социально значимых проектов университета, участвует в ярмарках вакансий, принимает на работу стажеров и молодых специалистов из числа студентов и выпускников вуза. Росбанк также поддерживает форумы и научно-практические конференции, организатором которых является Финансовый университет. В частности, в 2014 и 2015 гг. банк выступил партнером Международного форума Финансового университета.

Вывод: рассмотреть возможность подписания соглашений о сотрудничестве РЭУ с коммерческими банками по направлениям осуществления профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также трудоустройства выпускников.

Публикация 13

Источник: Вопросы образования. Октябрь-декабрь 2015.

Наименование публикации: Свободные искусства и науки в системе российского университетского образования

Ссылка на публикацию: <http://vo.hse.ru/data/2015/12/23/1132616087/Kudrin.pdf>

Ключевые моменты:

Рассматриваются основные характеристики образования по модели свободных искусств и наук. Новая модель, широко распространенная на Западе, может получить более активное распространение в России. Основными характеристиками образования по этой модели являются: индивидуальная образовательная траектория для каждого учащегося, интерактивные педагогические технологии, развитие общекультурных компетенций (формирование базовых навыков обучения и исследовательской работы, широта образования), развитие профессиональных компетенций и выбор профиля подготовки, междисциплинарный характер учебного плана и индивидуальные возможности его реализации. На основании анализа **опыта факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета** автор приходит к выводу, что данная образовательная модель позволяет обеспечить высокий уровень качества обучения, отвечающий самым высоким международным стандартам.

Вывод: изучить опыт СПбГУ в области развития образования по модели свободных искусств и наук, рассмотреть возможность применения элементов модели в рамках образовательных программ РЭУ.

Публикация 14

Источник: Вопросы образования. Октябрь-декабрь 2015.

Наименование публикации: **Факторы востребованности ведущих вузов**

Ссылка на публикацию: <http://vo.hse.ru/data/2015/12/23/1132628264/Zemtsov.pdf>

Ключевые моменты:

Востребованность университета отражает его способность привлекать лучших абитуриентов. Целью работы было выявление основных факторов, влияющих на выбор высшего учебного заведения в России. В качестве индикатора востребованности использован средний балл ЕГЭ поступивших в вуз абитуриентов. Представлен обзор основных моделей и эмпирических исследований критериев, используемых абитуриентами при выборе вуза. **Эконометрический анализ, проведенный для указанной зависимой переменной впервые, показал, что ключевыми факторами при выборе вуза являются узнаваемость бренда учебного заведения, успешность его выпускников, доходность вуза, качество преподавательского состава и расположение вуза. В ряде случаев значимой оказалась научно-исследовательская деятельность, однако влияние данного фактора косвенное.** Технические вузы, сохранившие свою специализацию, востребованы, а привлекательность технических вузов, в которых увеличена доля студентов социально-экономических специальностей, ниже средней. Для повышения востребованности университетов **в первую очередь целесообразно предпринимать усилия к тому, чтобы сделать узнаваемым его бренд:** распространять информацию в Сети о достижениях выпускников, о проведенных научных исследованиях, об известных преподавателях.

Вывод: целесообразно проанализировать представленные факторы востребованности вузов применительно к РЭУ и учесть их при осуществлении приемных компаний.

Публикация 15

Источник: Международное высшее образование. № 83. 2016.

Наименование публикации: **Будущее процесса интернационализации и образования в Европе**

Ссылка на публикацию: http://ihe.hse.ru/data/2016/01/21/1137869301/WHE_10_view.pdf#page=6

Ключевые моменты:

На протяжении последних тридцати лет основным двигателем развития всеобъемлющего и стратегического подхода к интернационализации европейского высшего образования являлись общеевропейские научные и образовательные стипендиальные программы, в первую очередь программа имени Мари Кюри и «Эразмус», реализация которых стала возможна благодаря социально-экономической глобализации и усилению роли знания в обществе. Кроме того, интернационализация высшего образования развивается благодаря динамично эволюционирующим политическим, экономическим, социокультурным и академическим факторам. Совокупность этих факторов в зависимости от региона, страны, вуза или конкретной образовательной программы принимает различные формы. **Основные выводы и тренды в сфере интернационализации высшего образования в Европе:**

- Повышение значимости интернационализации на всех уровнях (появление новых стратегических подходов и форматов интернационализации, новых национальных стратегий и амбиций).
- Увеличение количества университетов, целенаправленно разрабатывающих стратегии интернационализации, что сопряжено с такими рисками, как гомогенизация, и ограничениями, связанными с чрезмерным фокусом на количественных исследованиях.
- Везде наблюдаются проблемы, связанные с финансированием.
- Стремление к коммерциализации и приватизации интернационализации.
- Эффект влияния глобализации на повышение конвергенции и гармонизацию действий, направленных на интернационализацию.
- Очевидный сдвиг от (исключительно) кооперации к (большей) конкуренции.
- Усиление регионализации, при которой Европа все в большей степени рассматривается в качестве образца для других регионов мира.
- Увеличение числа участников и стейкхолдеров интернационализации и сопутствующий риск изменения соотношения количества и качества.
- Недостаток объективных данных для сравнительного анализа и принятия решений.
- Появление новых направлений, таких как интернационализация учебных планов, транснациональное образование, цифровые технологии в обучении

Вывод: Представляется полезным учитывать представленные основные тренды в сфере интернационализации высшего образования в Европе при организации сотрудничества РЭУ им Г.В. Плеханова с зарубежными вузами.

Предлагается работа РЭУ по следующим аспектам интернационализации:

1. усиление значения партнерств и различных альянсов в развитии образования и науки, развитие новых направлений сотрудничества с зарубежными вузами,
2. участие в совместных международных студенческих научных проектах;
3. рост международной мобильности и увеличение числа международных образовательных программ;
4. интернационализации учебных планов как инструмента повышения качества образования.

Публикация 16

Источник: Международное высшее образование. № 83. 2016.

Наименование публикации: Прошлое, настоящее и будущее интернационализации высшего образования в России

Ссылка на публикацию: ihe.hse.ru/data/2016/01/21/1137869301/WHE_10_view.pdf#page=28

Ключевые моменты:

Интернационализация высшего образования в России началась примерно 70 лет назад, после окончания Второй мировой войны. В 1950–1960-х годах, в период развития национально-освободительных движений, страны с развитой экономикой старались помочь бывшим колониям путем подготовки национальных профессиональных кадров, для чего реализовывали программы академической мобильности, обучали иностранных студентов, разрабатывали специализированные образовательные программы. Эти процессы затрагивали как западные страны, так и восточные. Наиболее яркий советский пример — открытие в 1960 году Университета дружбы народов, который принимал студентов со всего мира. В последующий период (1960–1991) активными факторами развития науки в университетах, академиях наук и отдельных странах стали международные научные конкурсы, программы регулярного академического обмена, программы международного научного сотрудничества и масштабные программы привлечения талантливой молодежи. В качестве примеров можно привести масштабные

международные исследовательские проекты в сфере ядерной физики, изучения космоса, медицины и других фундаментальных наук. Третий период — 1991–2010 годы. Глобализация привела к появлению Болонского процесса, который сформировал единое европейское пространство высшего образования (Россия присоединилась в 2003 году). Если говорить об интернационализации, то российские вузы концентрировали усилия на участии в международных исследовательских проектах, сохранении достигнутого уровня международного сотрудничества и предоставлении возможностей для международной мобильности для студентов и НПП. **На смену двусторонним соглашениям о сотрудничестве и признании дипломов пришли сетевое взаимодействие и формирование региональных и глобальных организаций и альянсов. Ключевой задачей, стоящей перед российскими вузами, является превращение интернационализации в базовую основу всех аспектов деятельности. Иными словами, в каждом вузе должно сформироваться ясное понимание необходимости полноценной интернационализации и разработки соответствующих правил и стратегий**

Вывод: учесть специфику современного этапа интернационализации высшего образования при разработке соответствующих разделов программ, стратегий РЭУ.

Публикация 17

Источник: Международное высшее образование. № 83. 2016.

Наименование публикации: Построение инклюзивного университетского сообщества для иностранных студентов

Ссылка на публикацию: http://ihe.hse.ru/data/2016/01/21/1137869301/WHE_10_view.pdf#page=24

Ключевые моменты:

Стремясь стать частью мирового сообщества, университеты привлекают все большее число иностранных студентов, открывая для себя новые перспективы и формируя среду, благоприятную для всех членов университетского сообщества. Одновременно растет и спрос со стороны иностранных студентов. Результаты проекта «Атлас», реализованного Институтом международного образования, показывают, что если в 2001 году в мире насчитывалось 2,1 млн учащихся за рубежом студентов, то к 2012 году их численность выросла до 4,5 млн, то есть ежегодный прирост составлял примерно 6%. **Наиболее привлекательными для иностранных студентов странами оказались США (американские вузы приняли 886 052 человека), Великобритания (481 050), Китай (356 499), Франция (295 092) и Германия (282 201).**

В целом эти показатели сигнализируют о хорошем положении дел в высшем образовании, однако на уровне отдельных университетов увеличение числа международных студентов часто проходит без адекватной переоценки того, какие изменения в этой связи должны происходить в сервисных службах университета, работающих с этими студентами.

Прием иностранных студентов на условиях краткосрочного обмена или на полноценную образовательную программу влечет за собой обязательства по их успешному обучению. **Сильная служба поддержки сервисов для иностранных студентов является обязательным условием создания привлекательной для них программы.** С увеличением количества иностранных студентов должно расти и качество этой работы. Эффективная организация сервисов для иностранных студентов может расцениваться как подтверждение намерений университета по интернационализации и предоставлению качественных образовательных услуг. Оценивая качество сервисов, предоставляемых офисами поддержки иностранных студентов, и принимая решения о дальнейшем финансировании их деятельности, необходимо анализировать результаты реализованных международных программ и одновременно прислушиваться к мнению иностранных студентов, которые принимали в них участие.

Вывод: учесть представленные направления повышения инклюзивности образования для иностранных студентов в РЭУ.

Публикация 18

Источник: Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Наименование публикации: **1. В КФУ абитуриентам будут начисляться дополнительные баллы за золотые значки**

2. КФУ вошел в Международную ассоциацию университетов

Ссылка на публикацию: 1. <http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/obuchajuschij-seminar-39vnedrenie-vsereos>
2. <http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/aline-184944.html>

Ключевые моменты:

1. Вопрос о поощрении обладателей золотых значков ГТО при поступлении в вуз уже решен и в КФУ. "Как известно, в целом каждому поступающему может быть начислено до 10 дополнительных баллов за результативную деятельность в различных областях, - поясняет ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. - **В Казанском федеральном университете абитуриентам за наличие аттестата с отличием будет присваиваться 5 баллов, за звание победителя межрегиональных предметных олимпиад – 2 балла, за диплом первой степени участника Поволжской научной конференции школьников – 2 балла, за наличие золотого значка ГТО – 1 балл**". Так будут обстоять дела на этапе внедрения комплекса, в дальнейшем возможно распределение баллов будет пересмотрено. Кроме того, не исключено, что Министерством образования и науки РФ в будущем будет дано поручение начислять баллы за значки ГТО отдельно.

2. В адрес Казанского федерального университета пришло уведомление об официальном принятии КФУ в состав членов Международной ассоциации университетов (International Association of Universities, IAU). Международная ассоциация университетов – крупнейшая организация, работающая в области высшего образования, основанная в 1950 году при поддержке ЮНЕСКО. Ассоциация объединяет вузы и организации из более 150 стран мира. Преимуществ членств в ассоциации множество. Среди них доступ к грантам программы LEADHER – программы развития лидерских качеств для проведения реформ в области высшего образования, право принимать участие в голосовании во время выборов президента ассоциации и членов правления, возможность получить скидку на участие в конференциях IAU, свободный доступ к докладам по мероприятиям IAU, а также возможность получить награду ассоциации в области исследования политики высшего образования.

Выводы:

1. Принять во внимание опыт КФУ по начислению дополнительных баллов за золотые значки ГТО при поступлении в вуз.
2. Поскольку РЭУ не входит в International Association of Universities, IAU рассмотреть целесообразность и возможность вхождения в ассоциацию.

Публикация 19

Источник: НИУ ВШЭ

Наименование публикации: **Факультет компьютерных наук запускает программы дополнительного образования**

Ссылка на публикацию: <http://www.hse.ru/news/edu/171414420.html>

Ключевые моменты:

С нового года на факультете компьютерных наук ВШЭ открываются программы дополнительного профессионального образования. Они посвящены таким востребованным сейчас направлениям, как анализ данных и машинное обучение, разработка мобильных приложений и изучение различных языков программирования. По итогам слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. **Сейчас факультет предлагает 13 программ, часть из которых разработана с участием специалистов Школы анализа данных Яндекса. Среди них есть те, что будут интересны представителям не только технических и математических, но и гуманитарных, социологических, экономических специальностей.**

Выводы: целесообразно изучить опыт организации дополнительного профессионального образования в ВШЭ, в частности по указанным направлениям.

Публикация 20

Источник: Интернет портал журнала «Вопросы образования». Декабрь 2015.

Наименование публикации: **Перспективы развития образования по модели свободных искусств и наук в России**

Ссылка на публикацию: <http://vo.hse.ru/data/2015/12/23/1132618478/Ivanova.pdf>

Ключевые моменты:

Анализируется концепция *liberal arts* (в русской традиции – «образование по модели свободных искусств и наук») – один из наиболее известных вариантов комплексной академической реформы, призванной, по замыслу ее авторов, решить одновременно целый ряд стоящих перед высшим образованием проблем: **преодолеть кризис дисциплинарной специализации, повысить востребованность выпускников высших учебных заведений на рынке труда, способствовать формированию у них гражданского самосознания и преобразованию антропологической конституции homo soveticus в антропологию homo ecomoticus**. Обсуждаются материалы международной конференции 2012 г., посвященной образованию по модели свободных искусств и наук в России и в мире, на основании которых авторы выявляют сильные и слабые стороны этой концепции в отечественном образовательном контексте.

Вывод: изучить опыт внедрения LA на предмет применения элементов модели в рамках образовательных программ РЭУ.

Публикация 21

Источник: Интернет портал РАНХиГС

Наименование публикации: **«Россия ищет таланты»: вопросы подготовки молодых кадров обсудили на Гайдаровском форуме – 2016**

Ссылка на публикацию: <http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/rossiya-ishhet-talanty-voprosy-podgotovki-molodyh-kadrov-obsudili-na-gajdarovskom-forume-2016>

Ключевые моменты:

В рамках молодежной программы Гайдаровского форума 15 января состоялась экспертная дискуссия «Россия ищет таланты: создаем конкурентоспособность будущего сегодня». Участниками мероприятия стали представители ведущих компаний, органов государственной власти и сферы образования, а также финалисты Молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России».

В ходе дискуссии были озвучены итоги собственного исследования ГК АКИГ, проведенного в 2015 г. среди лидирующих работодателей и вузов страны, а также студентов и молодых специалистов. В опросе приняли участие более 40 крупнейших российских компаний, более 20 ведущих вузов и более 500 представителей молодежи из 47 регионов России.

Согласно данным исследования ощущается нехватка молодых кадров. Результаты опроса молодежи показывают, что многие выпускники не могут найти работу в течение 3 месяцев и более. Данные, полученные от вузов, показали, что более 75% выпускников устраиваются в первый год после выпуска, при этом большинство – по специальности.

Следующий аспект исследования касается **набора компетенций, необходимых для успешного трудоустройства соискателя, с точки зрения работодателей, вузов и молодежи**. Опрос показал, что **первое место, по мнению работодателей, занимает работа в команде. Интересно, что три ведущие компетенции, которые должны присутствовать у соискателя, не связаны с профессиональными качествами. Немного другое мнение у вузов и самой молодежи – самыми важными для успешного трудоустройства они считают профессиональные знания и навыки.**

Заместитель Министра образования и науки РФ **В.Казанов отметил, что новые реалии требуют изменения подхода к образованию и развитию социальных и профессиональных навыков**. «Разница в подходе существенная: вчерашний коллектив – это мастер и бригада, сегодняшняя команда – это индивидуальности, которые дополняют друг друга, лидеры, объединяющие усилия для достижения общей цели». Он также добавил, что одним из лучших механизмов комплексного развития компетенций, которые сформировались за последнее время, является Молодежная кадрова платформа «Устойчивое будущее России».

Вывод: учесть представленную в статье информацию о значении социальных и

профессиональных компетенций при формировании и развитии ОПОП, в организации учебной и внеучебной работы со студентами.

Публикация 22

Источник: Интернет портал журнала ВШЭ «Международное высшее образование № 83, 2016

Наименование публикации: Джон К. Худзик
Интеграция интернационализации XXI века в институциональное управление и университетское лидерство

Ссылка на публикацию: http://ihe.hse.ru/data/2016/01/21/1137869301/WHE_10_view.pdf#page=10

Ключевые моменты:

Высшее образование не может находиться в стороне от интернационализации. Подталкиваемые студентами, преподавателями и сотрудниками, университеты вынуждены искать возможности для международного развития, встраивания интернационализации в миссию университета и вовлечения в нее всех заинтересованных сторон. Результатом этого становится необходимость выработки руководством университетов системных институциональных инструментов поддержки интернационализации. Необходимость развития интернационализации мотивируется различными факторами, в том числе потребностью в расширении доступа к источникам передовых знаний, новыми возможностями для выстраивания партнерских отношений и развития навыков межкультурных коммуникаций, а также укреплением гражданского общества, подготовкой кадров, готовых к работе в условиях глобализации, повышением репутации вузов, распространением идей мира и взаимопонимания и т.д.

Ожидается, что результаты интернационализации будут простираются за пределы учебной аудитории и способствовать укреплению международных научных связей и решению общественно значимых задач.

Выводы: учитывая усиливающиеся тенденции в интернационализации высшего образования, необходимо продолжать развитие партнерских отношений с зарубежными вузами, совершенствовать процессы академического обмена, создавать новые международные программы, программы двойных дипломов.

Публикация 23

Источник: Интернет портал журнала ВШЭ «Международное высшее образование № 83, 2016

Наименование публикации: Марек Квик
Интернационализация и научная продуктивность ученых в Европе: схожие тенденции

Ссылка на публикацию: http://ihe.hse.ru/data/2016/01/21/1137869301/WHE_10_view.pdf#page=12

Ключевые моменты:

В исследовательской литературе широко обсуждается взаимосвязь научной продуктивности и уровня вовлеченности ученых в международное академическое пространство и принято считать, что взаимодействие с зарубежными коллегами ведет к повышению научной продуктивности. Уровень международной активности часто рассматривают как фактор, предсказывающий уровень научной продуктивности. Недавно **было проведено исследование корреляции активности участия в международном сотрудничестве и научной продуктивности в разных академических дисциплинах.**

В каждом из выделенных научных кластеров в 11 странах уровень научной продуктивности преподавателей европейских вузов положительно коррелирует с их уровнем вовлеченности в международные исследовательские проекты: те, кто активно участвует в таких проектах, в среднем публикуются гораздо чаще, чем их коллеги, ориентированные на местное академическое сообщество. Различия между группами международно и локально ориентированных ученых в европейских странах велики. Некоторые страны, вузы или люди отличаются стабильно более высоким уровнем научной интернационализации. Международно ориентированные ученые стремятся строить свою работу совместно с иностранными партнерами, а остальные публикуются в основном в национальных академических изданиях.

Интернационализация становится все более заметным фактором стратификации научного сообщества, а уровень вовлеченности в международные исследовательские проекты коррелирует с научной продуктивностью, и те, кто

не участвует в подобных проектах, многое теряют как с точки зрения ресурсов, так и с точки зрения престижа. Конкуренция в европейском академическом пространстве усиливается, и исследователи, которые публикуются только в местных изданиях и неизвестны за рубежом, теряют доступ к ресурсам (как на национальном, так и на международном уровне). **Конечно, различия между отдельными странами и научными дисциплинами по-прежнему очень велики, но в целом можно сделать вывод, что интернационализация науки играет в Европе все более важную роль.**

Выводы: для повышения научной продуктивности НПП РЭУ необходимо дальнейшее развитие системы их вовлечения в международное научное пространство.

Публикация 24

Источник: Интернет портал журнала ВШЭ «Вопросы образования» № 4, 2015

Наименование публикации: Любжин А. И.
[Образование и демократия: сотрудничество или конфликт? Рецензия на книгу: Дельбанко Э. Колледж. Каким он был, стал и должен быть.](#)

Ссылка на публикацию: <http://vo.hse.ru/2015-4/169448241.html>

Ключевые моменты:

Автор полагает, что представленный Э. Дельбанко анализ вызовов, порожденных демократизацией доступа к высшему образованию в Америке, представляет большой интерес для читателей в России. **В книге исследуются значение высшего образования для страны в целом и для каждого человека, специфика целей колледжей и университетов, влияние современных тенденций в развитии системы образования на социальное неравенство.** Кратко резюмируя основные тезисы автора относительно истории американских колледжей, условий их создания, образа жизни учащихся и преподавателей, рецензент проводит параллели с российской системой образования. Он полагает, что **размывание специфики высшего образования ради расширения его доступности представляет для России большую угрозу, чем для Америки**, поскольку там гораздо более благоприятная исходная ситуация.

Выводы: информация для сведения.

Публикация 25

Источник: Интернет портал журнала ВШЭ «Вестник международных организаций» № 4, 2015

Наименование публикации: Шелепов А. В.
БРИКС и международные институты: модели взаимодействия в процессе осуществления многостороннего управления

Ссылка на публикацию: <http://iorj.hse.ru/2015-10-4/168629158.html>

Ключевые моменты:

В данной статье рассматривается взаимодействие БРИКС с другими международными институтами в процессе реализации глобального управления. Исследование основано на качественном и количественном анализе упоминаний международных организаций в документах БРИКС, выявлении и изучении моделей, интенсивности и распределения взаимодействия.

Результаты исследования свидетельствуют о позитивной динамике взаимодействия БРИКС с другими международными институтами. Вместе с тем, несмотря на рост абсолютного количества упоминаний, происходит снижение их интенсивности. Эта тенденция сохраняется даже с учетом расширения повестки дня БРИКС и формирования механизмов сотрудничества БРИКС с международными институтами в новых для института сферах.

Для БРИКС характерны две основные модели взаимодействия: «каталитическое воздействие» и «параллельное управление». Кроме того, БРИКС используют площадки международных институтов для создания механизмов координации позиций по вопросам их повестки дня или соответствующей сферы в целом. Создание БРИКС собственных институтов не привело к заметному снижению количества и интенсивности упоминаний других международных организаций. Таким образом, БРИКС и созданные им Новый банк развития и Пул условных валютных резервов должны рассматриваться не как альтернатива или конкурент существующим международным институтам, а в качестве еще одного инструмента развития многосторонности и координации.

Анализ позволяет сделать вывод, что для дальнейшего повышения эффективности функционирования механизмов глобального управления необходимо активизировать

сотрудничество БРИКС с другими институтами, отдавая приоритет не обсуждению их деятельности, а выполнению функции лидера в определении приоритетов и новых направлений деятельности, принятию конкретных решений по оказанию поддержки, передаче мандатов и совершенствованию механизмов координации позиций пяти стран.

Выводы: информация может быть полезна для руководителей вуза с целью учета мировых тенденций и развития международных отношений РЭУ с вузами-партнерами.

Публикация 26

Источник: www.vk.com/minobrnauki и www.lenta.ru

Наименование публикации: «Никто не узнает, что вы там придумали» Замминистра образования Александр Повалко о перспективах российских вузов.

Ссылка на публикацию: vk.com/minobrnauki?w=wall-30558759_19846 и www.lenta.ru/articles/2016/01/18/reiitingvuzov

Ключевые моменты:

1. В 2012 году с подачи президента Владимира Путина запущена программа повышения конкурентоспособности российских вузов. К 2020 году пять из них должны попасть в сотню лучших университетов мира. Насколько реалистичны эти планы? Привлекательна ли Россия для иностранных студентов и преподавателей и почему ректоры ведущих отечественных университетов предлагают создать собственный рейтинг?

«Лента.ру»: Проект «5-100» работает уже три года. Чем похвастаетесь?

Александр Повалко: В 2015 году шесть участников проекта вошли в девять международных рейтингов. В топ-100 предметного рейтинга Times по физике — Новосибирский университет (НГУ) (86-е место) и Московский инженерно-физический институт (МИФИ) (36-е место). По социальным наукам среди наших университетов лидирует Высшая школа экономики — они в первой сотне по изучению социально-экономических систем.

«Лента.ру»: Это по предметам. А как общие результаты вузов?

Александр Повалко: Если в 2012 году только восемь университетов из проекта входили в QS, то сейчас уже 12. В рейтинге Times сегодня девять наших университетов. Лидируют Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский политех и Томский политех.

«Лента.ру»: Но как Южному федеральному университету удалось в одном из недавних рейтингов проиграть вузам Ганы, Ботсваны и Мавритании, заняв 193 место?

Александр Повалко: Все рейтинги, кроме Шанхайского, очень субъективны. Там есть твердые показатели: доходы университета, характеристика научно-преподавательского состава, публикационная активность. Но есть и экспертные оценки. А дальше все понятно. Если среди экспертов всего десять процентов хорошо знают ваш университет, а остальные слышали только о конкурентах, то ясно, кто выиграет. Продвижение бренда вуза — большая и сложная работа.

«Лента.ру»: Получается, что уровень университета не сильно-то влияет на место в рейтинге? Стоит ли стремиться к первым строчкам?

Александр Повалко: Рейтинг — это попытка привести разные университеты к одной схеме оценки. Рейтинги всегда будут грешить. Их можно критиковать, ругаться на них, не принимать и говорить, что мы сейчас выдадим что-то свое. Но весь мир на них ориентируется, и мы должны понимать, что высокие места в рейтинге — это новые возможности. В том числе это возможность привлечь ресурсы. Иностранные студенты едут с деньгами, а не бесплатно.

Если мы хотим конкурировать на глобальном уровне, надо научиться себя сравнивать с другими. Вывести российские вузы в мировые рейтинги — не самоцель. Главное — повысить их конкурентоспособность.

«Лента.ру»: Кто-то собирался делать свой собственный международный рейтинг?

Александр Повалко: Российский союз ректоров.

«Лента.ру»: В нем наши вузы точно займут верхние позиции.

Александр Повалко: С очень высокой вероятностью. Всегда приятно показать, какие у нас достижения. Но важно, чтобы с этим согласились и другие, иначе, что мы будем делать с этим рейтингом?

«Лента.ру»: Считаете, он не нужен?

Александр Повалко: Нужен. Но важно, чтобы коллеги четко понимали, зачем этот рейтинг и на кого он рассчитан.

«Лента.ру»: На проект «5-100» выделено 1,6 миллиарда долларов, в разы меньше, чем в других странах. Хватит ли этого бюджета, чтобы наши вузы стали узнаваемыми?

Александр Повалко: Мы рассматриваем деньги проекта в каком-то смысле как софинансирование основной деятельности вуза. Университет может направлять ресурсы в те области, которые приносят конкретный и осязаемый результат: качественные и востребованные образовательные программы, научные исследования и так далее. Мы создаем условия для новых интересных проектов, способных развиваться и привлекать в вуз ресурсы.

«Лента.ру»: Есть какие-то изменения в университетах, которые видны не только специалистам?

Александр Повалко: Значительно вырос уровень исследований. И как следствие — за год зафиксировано двукратное увеличение количества научных статей в журналах. А еще в 2,5 раза выросло число иностранных студентов, обучающихся за деньги.

«Лента.ру»: Европейцы среди них есть?

Александр Повалко: Меньше, чем из Азии, но есть. Очень много ребят из Китая, Индонезии, Вьетнама. Конечно, много из стран СНГ, но этот рынок всегда был и остается важным для нас.

«Лента.ру»: Критики утверждают, что большинство журналов, где печатаются наши ученые, не вызывают большого доверия.

Александр Повалко: У нас почти в два раза выросли показатели по числу публикаций в десяти самых авторитетных мировых журналах. Там ничего невозможно купить ни за какие деньги. Хотя, к сожалению, такая проблема есть. Мы провели анализ использования подобных практик в разных странах. Для России за последние два года доля публикаций в журналах сомнительного качества не превышает пяти процентов, что существенно ниже, чем, скажем, у Индии или ЮАР. Те вузы, которые слишком увлеклись, вышли за эти рамки, — наказываем. Снижаем объем финансирования.

«Лента.ру»: Год назад обсуждалось предложение печататься только в русскоязычных журналах, чтобы «не помогать врагам». Как вы к этому относитесь?

Александр Повалко: Можно и такую позицию занять. Если вы гений, можете писать хоть на стене дома. Если эти записи разберут — все равно будут цитировать. Но есть проблема. Может оказаться, что никто не придет и не прочтает. И каким бы вы ни были светилом науки, однажды стену закрасят, и никто не узнает, что вы там придумали.

«Лента.ру»: Один из важных критериев любого рейтинга — количество иностранных преподавателей. Сколько удалось привлечь?

Александр Повалко: Около 200 ведущих ученых и 650 молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы за рубежом. Люди к нам едут. И вовсе не за деньгами. Представьте, живет человек, допустим в США. У него с местным университетом заключен пятилетний контракт. Сколько ему нужно заплатить, чтобы он отказался от своей устоявшейся жизни и куда-то переехал? Но если им дать возможность заниматься своими проектами, предоставить для этого инфраструктуру — почему бы и нет.

«Лента.ру»: Кризис как-то повлиял на работу наших вузов?

Александр Повалко: Зарплаты преподавателей внутри страны растут, но для иностранных специалистов изменения в курсах валют, конечно, ощутимы. Вузы сейчас вынуждены учитывать два фактора — конкурентная зарплата и экономика университета. Сейчас внимание вузов направлено не столько на именитых ученых, чья работа требует высокой оплаты, сколько на молодых, недавно получивших научные степени и активно проявивших себя в научной деятельности. Наши вузы находят таланты и среди россиян, и среди иностранцев.

Выводы: статья для информации; из статьи можно сделать выводы, на что стоит ориентироваться вузу при участии в международных рейтингах, при проведении работ по публикационной активности и по привлечению иностранного контингента обучающихся и преподавателей.

Публикация 27

Источник: www.twitter.com/minobrnavki_ru

Наименование публикации: Российская Федерация и Итальянская Республика подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании.

Ссылка на публикацию: twitter.com/DmitryLivanov/status/681424549838196738

Ключевые моменты: Российская Федерация и Итальянская Республика подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. Данная информация появилась в Твиттере Министра образования и науки РФ Ливанова Д.В.

Выводы: Университету стоит обратить внимание на сотрудничество с вузами Италии.

Публикация 28

Источник: www.twitter.com/minobrnavki_ru и www.ri.ru

Наименование публикации: В РФ не намерены снижать номинальную зарплату в системе образования

Ссылка на публикацию: twitter.com/minobrnavki_ru/status/686912933230678016 и ria.ru/society/20160112/1358446290.html

Ключевые моменты: Номинальная заработная плата для работников образования на 2016 год не

будет снижена, при этом реальная зарплата на несколько процентов сократится, сообщил журналистам глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов.

"Принципиально важно, это во всех решениях зафиксировано, и в правительственных, и в наших, **чтобы номинальная заработная плата ни в каком варианте не снижалась**. Номинальная (зарплата) за 2015 год не снизится, мы ожидаем рост в пределах 5%, если говорить о системе образования. Но мы понимаем, что реальная зарплата все равно, к сожалению, будет на несколько процентов сокращена", — сказал Ливанов.

По словам министра, 30% зарплат всегда составляют премиальный фонд и различные дополнительные выплаты. Здесь существует техническая возможность законно сократить зарплату. "Но принципиально важно, чтобы номинальная зарплата ни в коем случае ни на одном уровне образования не сокращалась. В следующем году тоже определенный рост запланирован", — заверил он.

Ливанов также напомнил, что расходы на высшее образование финансируются на федеральном уровне, а общее, дошкольное, дополнительное образование детей, и среднее профессиональное образование — на региональном.

Выводы: информация для сведения.

Публикация 29

www.vk.com/obrnadzorru и www.obrnadzor.livejournal.com

Источник:

Наименование публикации: Рособrnadzор аккредитовал НАСДОБР как участника экспертизы образовательных программ вузов

Ссылка на публикацию: vk.com/obrnadzorru?w=wall-36510627_7826 и obrnadzor.livejournal.com/301042.html

Ключевые моменты: Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов подписал распоряжение, в соответствии с которым **эксперты Национального аккредитационного совета делового и управленческого образования (НАСДОБР) будут участвовать в аккредитации вузовских программ по специальностям государственного и муниципального управления и менеджмента**.

Документ был подписан в ходе открытого заседания президиума НАСДОБР, прошедшего в рамках Гайдаровского форума.

Формат взаимодействия с НАСДОБР включает в себя информационное сотрудничество в сфере общественной аккредитации и оценки содержания и качества подготовки выпускников вузов, осуществляющих подготовку управленческих кадров, организацию взаимных консультаций и других мероприятий по вопросам оценки качества образования.

НАСДОБР станет еще одним профессиональным объединением, аккредитованным Рособrnadzором для экспертной оценки профильных образовательных программ. Аналогичное сотрудничество уже осуществляется с Общероссийской общественной организацией «Медицинская Лига России».

Справочно:

Создание Национального совета по оценке качества делового образования (НАСДОБР) было инициировано в 2011 году Российской ассоциацией бизнес-образования (РАБО). Идея была поддержана ведущими объединениями работодателей страны, руководителями крупнейших и наиболее продвинутых в области бизнес образования университетами и бизнес школами, ключевыми средствами массовой информации, пишущими о темах бизнеса, менеджмента и предпринимательства.

НАСДОБР декларирует следующие цели и задачи:

- Создание системы мониторинга качества подготовки кадров для бизнеса;
- Создание на базе НАСДОБР площадки для инновационных методологических разработок;
- Разработка принципов и стандартов оценки качества программ бизнес-образования различного уровня (МВА/ЕМВА, DBA, DPA, краткосрочных программ ПП и ПК, а также тренингов) с учетом передового мирового опыта;
- Подготовка сертифицированных экспертов для проведения общественно-профессиональной аккредитации НАСДОБР;
- Проведение аккредитаций российских программ ДПО;
- Создание Национальных и международных рейтингов и ранкингов программ дополнительного профессионального образования, целью которого является развитие механизмов и процедур независимой системы оценки качества программ и повышение их конкурентоспособности, а также проведение аналитики по рейтингам и ранкингам с изложением методологии и подходов НАСДОБР.

Выводы: Для Университета важна общественная и профессиональная аккредитация образовательных программ. Предлагается рассмотреть возможность аккредитации подходящих программ в НАСДОБР.

Публикация 30

www.vk.com/obrnadzorru и www.obrnadzor.livejournal.com

Источник:

Наименование публикации: Выпускники школ стали чаще выбирать региональные вузы

Ссылка на публикацию: vk.com/obrnadzorru?w=wall-36510627_7832 и obrnadzor.livejournal.com/302074.html

Ключевые моменты: Очень много выпускников сейчас выбирают свой регион и свои региональные вузы, и эта ситуация радует ректорское сообщество, заявил замглавы Рособнадзора Анзор Музаев.

Многие выпускники школ стали чаще выбирать для дальнейшего обучения региональные вузы, сообщил во вторник журналистам заместитель руководителя Рособнадзора Анзор Музаев.

"Сейчас очень много выпускников выбирают свой регион и свои региональные вузы, — сказал он. — Такого соотношения сельской/городской не было практически никогда. И в принципе ректорское сообщество это радует".

По его словам, в первую очередь это касается педагогических вузов, так как проблема нехватки учительских кадров в сельской местности по-прежнему актуальна.

"Ректоры таких (педагогических) вузов положительно относятся к Единому государственному экзамену, потому что он позволил ребятам, не выезжая, сдать экзамен и получить шанс поступить в вуз", — пояснил Музаев.

Выводы: необходимо учитывать данный факт при проведении приемной кампании 2016 года.

Публикация 31

www.vk.com/obrnadzorru и www.obrnadzor.livejournal.com

Источник:

Наименование публикации: В одном из вузов Москвы проходит первая в РФ сессия с участием работодателей

Ссылка на публикацию: vk.com/obrnadzorru?w=wall-36510627_7837 и obrnadzor.livejournal.com/302561.html

Ключевые моменты: В Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина работодатели присутствуют в качестве членов экзаменационных комиссий.

Первая независимая сессия с привлечением работодателей в качестве членов экзаменационных комиссий проходит в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В проведении сессии данного формата принимают участие 80 человек - студенты трех структурных подразделений МГЮА, обучающиеся на третьем и пятом курсе. Ребята проходят промежуточную аттестацию по дисциплинам "Трудовое право", "Судебная автороведческая экспертиза" и "Уголовный процесс". **Экзаменационные комиссии возглавляют практикующие юристы, которые оценят уровень подготовки ребят к профессиональной деятельности по выбранной специальности.** В частности, сегодня комиссии возглавляют генеральный директор Палаты судебных экспертов Сергей Киселев, председатель 235-го Гарнизонного военного суда Владимир Ханько, старший прокурор Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Андрей Соколов. В состав экзаменационных комиссий также вошли глава Рособнадзора Сергей Кравцов, член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена.

Выводы: целесообразно изучить опыт МГЮА им. О.Е. Кутафина по привлечению работодателей в качестве членов экзаменационных комиссий и возможность его применения в РЭУ.

Публикация 32

www.vk.com/obrnadzorru и www.obrnadzor.livejournal.com

Источник:

Наименование публикации: Рособнадзор поможет вузам улучшить условия для учащихся с ОВЗ

Ссылка на публикацию: vk.com/obrnadzorru?w=wall-36510627_7847 и <http://obrnadzor.livejournal.com/303207.html>

Ключевые моменты: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки поможет вузам улучшить условия обучения людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.

«Мы стремимся делать все, чтобы школьники и студенты с ОВЗ чувствовали себя полноправными

членами общества и имели равные возможности для учебы и сдачи экзаменов», - заявил руководитель Рособнадзора Сергей Кравцов, выступая на круглом столе экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию.

В 2016 году для экспертов, участвующих в контрольно-надзорных мероприятиях, ведомство проведет семинары повышения квалификации по вопросам обеспечения доступной среды для обучающихся. Также, в части развития высшего образования инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, **Рособнадзором активно прорабатывается вопрос повышения квалификации научно-педагогических работников.**

«Доступная среда - это не только установка пандусов. Даже большее значение имеет уровень квалификации самих преподавателей. Ребята с ОВЗ справляются с экзаменами на достойном уровне, поступают и успешно учатся в ведущих вузах страны. Наша задача - создать для них условия максимально комфортной учебы, поддержать их тягу к знаниям», - отметил Сергей Кравцов.

Кроме того, **Рособнадзором активизирована работа с вузами на предмет доступности информации на сайтах образовательных организаций лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.**

Заместитель председателя комитета ГосДумы по образованию Олег Смолин отметил поддержку Рособнадзора в создании условий, расширяющих участие в ЕГЭ детей с ОВЗ и детей-инвалидов: «Здесь мы однозначно движемся в правильном направлении. Важно, чтобы ребята с ограниченными возможностями здоровья чувствовали поддержку государства».

Выводы: необходимо организовать повышение квалификации НПР для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью и обеспечивать доступность информации на сайте для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Высшее образование. Управление вузом.

(Список публикаций из электронного каталога НИБЦ январь 2016 г.)

1. Бариленко, В. Концептуальный подход к кластерному развитию образовательных услуг высшей школы / В. Бариленко, О. Наумова // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2015. – № 03. – С. 362-372.

В статье рассматриваются подходы к формированию концепции кластерного развития образовательных услуг высшей школы, включающие модель функциональной структуры образовательных кластеров, модели повышения качества образовательных услуг и инструменты их реализации при разработке стратегии развития организации высшего образования, оптимальную схему формирования содержания практико-ориентированных образовательных программ, определение результативности реализуемых образовательных услуг высшей школы.

2. Зулкарнай, И. У. Российские вузы в глобальных рейтингах / И. У. Зулкарнай, Г. Р. Ислакаева // Высшее образование в России. – 2015. – № 12. – С. 13-21.

В статье проводится сравнительный анализ положения российских вузов в российских и международных рейтинговых системах. Особое внимание уделено федеральным университетам (ФУ) и национальным исследовательским университетам (НИУ), а также университетам, участвующим в проекте «5-100». Основной исследовательский вопрос - насколько ФУ и НИУ решают задачу улучшения позиций российских вузов в международных рейтингах. В статье показано, что по истечении достаточно большого периода времени с момента создания университетов с этими специальными статусами ряд российских вузов без специальных статусов имеет лучшие, чем ФУ и НИУ, позиции в мировых рейтингах. Сделан вывод, что необходимо внести изменения в принципы присвоения специального статуса ФУ и НИУ вузам, а также пересмотреть статус существующих ФУ и НИУ с позиций достижения ими поставленных государством целей.

3. Инновации в сфере образовательных услуг как фактор повышения эффективности экономики в условиях санкций / Н. Асташкина и др. // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2015. – № 03. – С. 94-98.

В статье рассматриваются задачи и направления инновационно ориентированного развития отечественных образовательных организаций с учетом необходимости преодоления антироссийских санкций.

4. Круглов, В. И. Становление и развитие систем качества образовательных учреждений / В. И. Круглов, О. А. Горленко, Т. П. Можаяева // Высшее образование в России. – 2015. – № 12. – С. 46-51.

Рассмотрен методологический подход к повышению эффективности деятельности образовательных учреждений на основе анализа зарубежного и отечественного опыта по созданию и развитию систем качества. Изложены особенности типовой модели системы качества, базирующейся на рекомендациях ENQA и методологии стандартов ISO серии 9000 версии 2000 г. В связи с утверждением стандарта ISO 9001: 2015 возникает необходимость в совершенствовании типовой модели. Базируясь на методологических принципах данного стандарта, авторы предлагают решение этой задачи. Особое внимание уделяется таким положениям, как процессный подход и лидерство руководителя. В частности, отмечается целесообразность создания интегрированных систем общего менеджмента и систем качества образовательных учреждений.

5. Неретина, Е. А. Брендinговая деятельность зарубежных вузов / Е. А. Неретина, Ю. В. Корокошко, И. В. Гвоздецкая // Маркетинг в России и за рубежом. – 2015. – № 06. – С. 65-77.

Актуализация проблемы обеспечения эффективности брендинговой деятельности образовательных учреждений обуславливает необходимость исследования практического опыта ведущих зарубежных вузов в решении данной задачи. Функции брендинга в настоящее время успешно реализуются во многих вузах США и Европы. В статье охарактеризованы современное состояние, институциональное обеспечение и особенности организации брендинговой деятельности вузов за рубежом на примере престижных высших образовательных учреждений США и Германии.

6. Подходы к интернационализации образовательных программ в системе высшего образования России / И. А. Суслова, И. Г. Григорьева, М. В. Виноградова, О. С. Кулямина // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2015. – № 05. – С. 23-29.

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов интернационализации образовательных программ высшего образования в России как необходимого и своевременного процесса. В условиях глобализации всех мировых процессов высокая адаптивность выпускника будет способствовать его успешной профессиональной деятельности. Именно это качество в совокупности с наличием у выпускника необходимых компетенций с определенным набором дескрипторов сегодня особенно востребовано на рынке труда. Реализация совместных программ обучения с использованием различных форм интернационализации, начиная с краткосрочных курсов и специализированных программ до программ двойного диплома, создаются обучающихся в российских вузах возможность осваивать необходимые компетенции с учетом современных тенденций экономики, социологии, политики, культуры не только внутри страны, но и в мире. Рассмотрение вопросов адаптивности существующих программ, их значимости для российского высшего образования, освещение имеющегося опыта повышает актуальность рассмотренных в статье проблем, возникающих в процессе практической реализации интернационализированных программ подготовки в России.

7. Савзиханова, С. Э. Экономическая сущность и институциональная база образовательного кластера / С. Э. Савзиханова // Креативная экономика. – 2015. – Т. 9, № 10. – С. 1319-1325.

В статье рассматривается экономическая сущность и институциональная база образовательного кластера как перспективной формы производства знаний. Представлена систематизация теоретической базы кластерной концепции, которая позволяет установить эволюционную трансформацию исследуемых экономических процессов. Учитывая то значение, которое придается роли вузов в кластере, в статье выделен один из типов кластеров – образовательный.

8. Халин, В. Г. Образовательное кредитование в России: современное состояние / В. Г. Халин, Г. В. Чернова // Финансы и кредит. – 2015. – № 48. – С. 47-60.

Предмет и тема. В статье отмечается, что современное состояние российской экономики, уменьшение объемов бюджетного финансирования высшего образования и сокращение количества российских вузов и их филиалов обуславливают усиление значимости обучения на платной основе и поиска его новых форм. Это определяет актуальность исследования образовательного кредитования как новой формы финансирования обучения студентов на платной основе. Цели. Обобщение и оценка современного российского опыта образовательного кредитования, в том числе раскрытие особенностей, связанных с реализацией образовательного кредитования различными российскими и зарубежными кредитными организациями в целях обучения студентов как в России, так и за рубежом. Методология. На основе методов логического и сравнительного анализа в исследовании выявлены факторы, преимущества, недостатки и проблемы, определяющие реальные возможности образовательного кредитования в России в настоящее время. Результаты. Проведен анализ опыта образовательного кредитования как в России, так и за рубежом, позволяющий выделить основные причины его недостаточной востребованности в настоящее время и определить главные направления совершенствования этой формы финансирования обучения студентов. Выводы и значимость. Образовательное кредитование как форма платы за обучение студентов пока не нашло в России должного распространения. Основная причина такой ситуации - противоречие между высокой стоимостью образовательного кредита (даже при наличии государственных субсидий) и низкой платежеспособностью населения, нуждающегося в его получении. Снижение возможностей бюджетного финансирования обучения студентов способствует увеличению спроса на образовательные кредиты. Однако общая экономическая ситуация в РФ и в мире, а также применяемые в отношении России политические и экономические санкции снижают платежеспособность населения, что отрицательно влияет на возможности граждан по использованию образовательных кредитов.

9. Штеренхарц, А. Основные аспекты разработки и внедрения экспериментальной модели третьего уровня высшего инженерного образования / А. Штеренхарц, Н. В. Иванова // Высшее образование в России. – 2015. – № 12. – С. 70-77.

В статье рассматриваются основные аспекты, перспективы разработки и внедрения экспериментальной модели третьего уровня высшего образования в области инженерии и технологии. Обсуждаются предложения по созданию и проектированию информационного Web-ресурса, основанного на базах знаний и хранилищах данных, а также по организации взаимосвязей между данными и профилями обучаемых, научными консультантами и руководителями, между предметными областями знаний и информационными ресурсами (электронными библиотеками и другими информационными источниками). Предполагается также создание механизма общедоступного онлайн-мониторинга процесса подготовки аспирантов/докторантов. Описываемая в статье модель и Web-ресурс были предложены и обсуждались в рамках проекта Tempus NETCENG для внедрения в университетах Российской Федерации, Украины и Белоруссии на базе лучшего международного опыта и в соответствии с тенденциями развития Болонского процесса.

Материал подготовили: Бобков А.Л., Манахов С. В., Есаков С.П., Синицина Е.А., Сагинова О.В., Фомичева И. А., НИИЦ, Шубенкова Е.В.

Руководитель группы

Е.В. Шубенкова

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

ключевые слова: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

1 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[f Facebook](#)

[B ВКонтакте](#)

[t Твиттер](#)